

التصنيف الجيولوجي للصخور وأنواعها

الجيولوجي مزهر البوش

2025

مدير صفحة الجيولوجيين العرب

<https://www.facebook.com/share/1FbXH2fGuv>

أنواع الصخور

مقدمة :

تبدأ قصة الصخور عادة بالصخور النارية Igneous Rocks ، لأنها أول ما ينشأ من أنواع الصخور بالإضافة إلى أن الصخور النارية تعتبر هي الأصل الذي اشتقت منه باقي أنواع الصخور.

أولاً : الصخور النارية :

وتنشأ الصخور النارية نتيجة لتصلب الصهير Magma الكائن في أعماق القشرة الأرضية ، مكونه أشكالاً عديدة من أهمها الباثوليث Batholith ، وهي كتل من الأجسام النارية الضخمة الغائرة في جوف الأرض ، وكذلك السدود Sills والقواطع . Dikes كما أن البراكين في حد ذاتها من أشكال تواجد الصخور النارية.

وتنقسم الصخور النارية الى ثلاث أنواع :

أ – صخور نارية تكونت على أعماق كبيرة من سطح القشرة الأرضية فهي صخور نارية جوفية مثل الجرانيت Granite ، والجابرو Gabbro والديوريت Diorite .

ب – صخور نارية تحت سطحه وهي صخور نارية تكونت على أعماق قريبه من سطح القشرة الأرضية مثل صخر الدوليريت Dolerite .

ج – صخور نارية سطحية (أوبركانية) وهي الصخور التي تكونت على السطح مباشرة مثل صخور البازلت Basalt والريولايت Rhyolite والذي يحدث بعد تكون الصخور النارية أنها تتعرض عبر العصور الجيولوجية المختلفة والتي تقدر بملايين السنين - لتأثير العوامل الجوية ، فيما يعرف بالتجوية . Weathering ومن شأن التجوية أن تجعل كتل الصخور الضخمة فتاتاً وحطاماً صخرياً . وهذا الفتات الصخري ما يلبث أن تحمله عوامل النقل المختلفة من رياح وسيول ومجري مائية ، حيث يتم ترسيبه في أماكن أخرى طبقات فوق طبقات مكونة صخوراً رسوبية Sedimentary Rocks. والصخور الرسوبية عادة ما تكون على هيئة طبقات متوازنة قد تختلف في السمك ، وقد تختلف أيضاً في نوعية الصخور . والأصل في الطبقات الرسوبية أن تكون أفقية إلا أنها قد تتعرض لقوى الضغط الذي ينتج عنها الطيات Folds ، مما يغير من وضعها الأفقي فتميل بدرجات مختلفة .

والصخور الرسوبية تنقسم الى ثلاث أقسام حسب طريقة نشأتها :

أ – صخور ذات نشأة ميكانيكية الأصل مثل البريشيا Breccica والكونجولوميرات Conglomerate والصخور الرملية Sandstone والصخور الطينية . Clay

ب - صخور ذات نشأة كيميائية الأصل نتيجة تبخر مياه البحيرات المعزولة وترسيب أملاحها مثل الحجر الجيري Limestone ورواسب المتبخرات مثل الجبس Gypsum والهاليت Halite .

ج – صخور ذات نشأة عضوية الأصل مثل الفوسفات والفحم والحجر الجيري العضوي النيموليتي Nummulitic Limestone الذي تكون من حيوان لافقاري وحيد الخلية يعرف باسم النيموليت . ولقد تم بناء أهرامات الجيزة من هذه النوعية من الصخور ذات النشأة العضوية.

وبجانب هذين النوعين من الصخور يوجد نوع ثالث وهو الصخور المتحولة . morphic Rocks

والصخور المتحولة هي صخور قد تكونت من صخور سابقة التكوين ، قد تكون صخوراً نارية أو صخوراً رسوبية ، حيث يحدث التحول إما بالحرارة أو بالضغط أو بالحرارة والضغط معاً . ويحدث التحول بالحرارة عندما تؤثر حرارة الأجسام النارية المتداخلة فيما حولها من الصخور . فالرخام على سبيل المثال هو صخر متحول بالحرارة عن الحجر الجيري . وكذلك صخور الكوارتزيت Quartzite متحولة بالحرارة عن الحجر الرملي .

أما التحول بالضغط ويعرف أحياناً بالتحول الديناميكي ، فينتج من تعرض الصخور لقوى الضغط العالية الواقعة عليها . وأحسن مثال لهذا النوع من التحول هو صخر الإردواز Slate ، وهو صخر متحول بالضغط عن الحجر الطيني . وتشكل أنواع الصخور المتحولة بالضغط والحرارة معاً الجزء الأكبر من مجموع الصخور المتحولة ، والتي من أهمها النيس Gneiss والشيبست Schist .

Igneous Rock

Examples

Basalt

Pumice

Obsidian

Rhyolite

Scoria

Dacite

Granite

Gabbro

Diabase

Diorite

Pegmatite

Peridotite

Igneous Rocks Types, Texture, and Composition. By GeologyIn.com

الصخور النارية وأنواعها:

يعرف الصخر بصفة عامة بأنه مادة صلبة طبيعية تتكون من تجمع معدني من أكثر من معدن وفي أحوال محدودة يتكون من معدن واحد . ويطلق عليه في هذه الحالة بأنه صخر وحيد المعدن Monomineralic Rock وتختلف الصخور فيما بينها اختلافا كبيرا ويتوقف هذا الاختلاف على عدة عوامل أهمها :-

1- المحتوى المعدني للصخر. Mineral.

2- كيفية النشأة للصخر. Mode of origin.

3- كيفية التواجد. Mode of occurrence.

وتعد الصخور النارية هي الأصل الذي اشتقت منه باقي أنواع الصخور (رسوبية - متحولة) لذا يطلق عليها أحيانا الصخور الأولية Primary rocks إذ أنها أول ما نشأ من صخور نتيجة لتصلد المادة الصخرية المنصهرة القابعة على عمق غير معروف بالضبط في باطن الأرض والتي تعرف باسم الصهير أو الماجما Magma وذلك بسبب التبريد التدريجي والمستمر وقد يحدث أحيانا أن يرتفع هذا الصهير في مناطق ضعف في القشرة الأرضية فيخرج على هيئة حمم أو لابه Lava كما يرى ذلك في البراكين فتتصلد الحمم للانخفاض السريع في درجة الحرارة مكونة صخورا نارية بركانية.

تلك كانت نظرة عابرة على كيفية نشأة الصخور النارية بوجه عام غير أن النظرة الفاحصة لتلك الكيفية ليست بمثل هذه السهولة إذ أن الظروف الفيزيائية والكيميائية والتي تعرف اختصارا بالظروف الفيزيوكيميائية Physico – chemical conditions للصحير هي العامل الحاسم والأساسي في كيفية نشأة الصخور النارية . بمعنى أن اختلاف أنواع الصخور راجع إلى التنوع الكيميائي للصحير كما يرجع إلى العمق الذي نشأت وتكونت فيه.

أسس تصنيف الصخور النارية:

لا يوجد تصنيف محدد يحظى بإجماع علماء الصخور النارية ولكن يوجد أكثر من أساس من أسس التصنيف ويمكن إجمال تلك الأسس فيما يلي:

(1)التصنيف الكيميائي:

أثبت التحليل الكيميائي للصخور النارية أن معظمها يتكون من معادن السيليكات ومن هذا اتخذت نسبة السيليكا - في البداية كأساس لتصنيف الصخور النارية إلى أربعة مجموعات :-

أ - صخور حامضية Acidic وتصل نسبة السيليكا فيها إلى أكثر من 66% ومن أشهر أمثلة هذا النوع صخور الجرانيت Granite والجرانوديوريت. Granodiorite

ب - صخور نارية متوسطة Intermediate وتتراوح نسبة السيليكا فيها من 52 - 66 % ومن أشهر أمثلة هذا النوع الصخور السيانيت Syenite والديوريت. Diorite

ج - صخور نارية قاعدية Basic وتتراوح نسبة السيليكا فيها من 40 - 52 % ومن أشهر أمثلة هذا النوع الجابرو Gabbro والبازلت

Basalt .

د - صخور نارية فوق قاعدية Ultrabasic وتصل نسبة السيليكا فيها إلى أقل من 40% ومن أشهر أمثلة هذا النوع صخور الدونيت Dunite والبريدوتيت. Peridotite.

ومن الجدير بالذكر أن هذه النسب قد تتغير بالزيادة أو النقصان لدى بعض المؤلفين ليس هذا فحسب بل هناك من المؤلفين الذين يحدسون الصخور النارية في ثلاث مجموعات هي صخور نارية حمضية ومتوسطة وقاعدية الأمر الذي يتبعه بالتالي اختلاف نسبة السيليكا في كل مجموعة .

(2) كيفية التواجد والنسيج Mode of occurrence and texture :

ميز العلماء بين نوعين من الصخور النارية حسب موقع النشأة إلى صخور نارية جوفية وصخور نارية سطحية .

أ - الصخور النارية الجوفية وتعرف أحيانا بالصخور البلوتونية: Plutonic rocks

وهي الصخور التي تكونت على أعماق كبيرة في جوف الأرض ويحدث التصلب نتيجة للتبريد البطيء والمستمر تحت الضغط المرتفع مع وجود المواد الطيارة Volatiles مما يتيح الفرصة لنمو بلورات المعادن المكونة للصخر الناري الجوفي , الأمر الذي ينعكس بالتالي على نسيج الصخر نفسه فيصبح ذا نسيج خشن Goarse grained - يمكن تمييز محتواه المعدني بالعين المجردة مثل صخور الجرانيت والديوريت والجابرو وجميعها من صخور النارية الجوفية التي تتميز بنسجها الخشن .

ب - الصخور النارية والسطحية (البركانية): Extrusive (Volcanic) rocks

تتكون هذه النوعية من الصخور النارية نتيجة لتصلب الحمم (اللابة) Lava المندفعة من فوهات البراكين عند السطح فى ظروف عكس الظروف المكونة للصخور الجوفية تماما إذ يتم التبريد بسرعة مما لايتح الفرصة لنمو بلورات المعادن المكونة للصخر فيصبح النسيج فى هذه الحالة دقيق التحبب Fine – grained وربما لا تتكون بلورات على الإطلاق إذا كان التبريد فجائيا فيصبح النسيج فى هذه الحالة زجاجيا Glassy .

ج - الصخور النارية المتداخلة: Intrusive rocks

على الرغم من وجود النوعين السابقين من الصخور النارية فإن البعض قد ميز نوعا ثالثا ؛ هي الصخور النارية المتداخلة وهي لا تتكون على أعماق كبيرة مثل الصخور الجوفية ولا تتكون أيضا على السطح مثل الصخور البركانية وإنما تتكون فيما بينهما ولذا تعرف أحيانا بالصخور النارية تحت سطحية Hypabyssal rocks

ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يكون النسيج وسطيا أي أنه ليس بالنسيج الخشن ولا الدقيق وإنما هو نسيج متوسط التحبب - Medium grained . وتشمل هذه النوعية من الصخور , صخور الجدد (القواطع) Dykes والسدود Sills الخ ... التي تمثل مكانا وسطا تقريبا بين الصخور النارية الجوفية والصخور النارية السطحية 0 وعلى هذا فإن النسيج يعكس في الواقع معدل التبريد , فالتبريد السريع ينتج عنه نسيج دقيق التحبب كما ينتج عن التبريد البطيء والمتجانس حبيبات كبيرة الحجم وهو النسيج خشن التحبب .

غير أنه قد يصادفنا أحيانا صخر ذو نسيج متفاوت التحبب أي أن حبيباته غير متجانسة في الحجم حيث يبدو في الصخر حبيبات كبيرة الحجم في أرضية دقيقة التحبب ويطلق على مثل هذا النسيج ، النسيج البورفيرى Porphyritic texture ولأن النسيج يعكس إلى حد كبير نشأة الصخر فإن هذا النسيج يتكون بعدة طرق مختلفة وأهم هذه الطرق هو التغير الحادث في الظروف الفيزيائية والكيميائية التي تتحكم في نمو البلورات , فالبلورات الظاهرة Phenocrysts تنشأ في الأعماق حيث الضغط العالي ومعدل التبريد البطيء والمنتظم وعندما ينتقل الصهير بما يحمله من بلورات ظاهرة إلى مستوى أعلى داخل القشرة الأرضية أو حتى يخرج إلى السطح فإنه يحدث اختلال في معدل التبريد حيث يصبح أسرع فتنشأ فى هذه الحالة البلورات الدقيقة الحجم وبهذا يتكون النسيج البوفيرى.

وصف أهم الصخور النارية - :

1- الجرانيت: Granite

يعد الجرانيت من أكثر الصخور شهرة وانتشارا ويتكون من الكوارتز بنسبة تتراوح من 20 - 40 % والفلسبار حيث يكون الفلسبار البوتاسى أكبر من 2 / 3 مجموع الفلسبار ككل وأيضا الميكا . وهو من الصخور النارية الحامضية الجوفية الخشنة التحبب وقد يكون أحيانا متوسط أو دقيق التحبب .

والرايولايت Rhyolite هو المكافئ البركاني للجرانيت ويوجد على هيئة حمم ذات نسيج زجاجى أو مستترة التبلور وهناك ثلاثة أسماء أخرى هي أنواع من مكافئات الجرانيت تختلف فيما بينها فى النسيج وهى الاوبسيديان Obsidian والبثشستون Petchstone والبيومس (حجر الخفاف) Pumice .

فالابسيديان عبارة عن زجاج طبيعى غالبا ما يكون أسود اللون ويتميز بمكسره المحاري الواضح 0 أما البثشستون فيحتوى على نسبة أقل من الزجاج وقد يوجد فيه بلورات ظاهرة بينما يتميز البيومس (حجر الخفاف) بخفة وزنة الناتج عن كثرة المسام .

2- الجرانوديوريت: Granodiorite

صخر ناري جوفي حامضي خشن التحبب وهو أيضا من أكثر الصخور انتشارا ويمثل هذا الصخر الحالة الوسطية بين الجرانيت والديوريت وفيه تقل نسبة الكوارتز عن نسبته في الجرانيت بينما تزداد نسبة البلاجيوكليز إلى أكثر من ثلثي مجموع الفلسبار ولا تتعدى نسبة الفلسبار البوتاسى عن ثلث مجموع الفلسبار والهورنبلند ويمثل المكافئ البركاني للجرانوديوريت صخر الدايسيت . Dacite

3- البجماتيت: Pegmatite

على الرغم من صخور البجماتيت تتواجد بصحبة جميع الصخور الجوفية تقريبا إلا أنها دائما ما تصاحب الجرانيت والجرانوديوريت 0 وهى صخور خشنة جدا حتى أنه توجد أضخم وأجمل البلورات داخل عروق البجماتيت ويرجع ذلك إلى انخفاض درجة لزوجة الصهير وتركيز

المكونات التي تتبلور منها معادن البجماتيت 0 والمحتوى المعدني للبجماتيت يماثل نفس المحتوى لدى الجرانيت وكثيرا ما تحتوى عروق البجماتيت على بلورات البيريل Beryl والتورمالين Tourmaline والزيرون Zircon وغيرها من المعادن ذات القيمة الاقتصادية.

4- السيانيت : Syenite

صخر نارى جوفى متوسط ذو نسيج خشن التحبب غالبا وهو صخر يشبه الجرانيت فى مظهره ويتكون بصفة أساسية من الفلسبار البوتاسى (أرثوكليز) بالإضافة إلى كل من الهورنبلند والبيوتيت 0 والمكافىء البركانى للسيانيت , هو صخر التراكيت. Trachyte

5- الديوريت: Diorite

صخر نارى جوفى متوسط يتكون من معدنين أساسيين هما البلاجيوكليز والهورنبلند والمكافىء البركانى للديوريت هو صخر الأنديزيت Andesite .

6- الجابرو: Gabbro

صخر نارى جوفى قاعدى يتكون من معدنين أساسيين هما البلاجيوكليز , والبيروكسين . والمكافىء البركانى للجابرو هو البازلت Basalt وهو من أشهر الصخور البركانية ويستخدم فى رصف الطرق.

7- البريدوتيت: Peridotite

صخر نارى جوفى فوق قاعدى يتكون أساسا من معدن الأوليفين بالإضافة إلى بعض المعادن المافية الأخرى مثل الأوجيت والهورنبلند . تلك كانت أهم مفردات الصخور النارية ويلاحظ أننا قد أغفلنا ذكر المعادن الإضافية Accessory minerals وهى معادن لا يخلو منها صخر من الصخور وذلك لسببين الأول : أنها من القلة والضالة بحيث لا تتجاوز نسبتها 2% تقريبا والسبب الثانى : أنها لا تؤثر فى خواص الصخر نفسه أو حتى تسميته.

أشكال الصخور النارية : Forms of Igneous Rocks

أن الكيفية التى يتصلب بها الصهير لا تتيح الفرصة للصخور النارية الناتجة من هذا التصلب أن تتخذ أشكالا منتظمة إلا أنه يمكن وضع تلك الأشكال فى المجموعات التالية:

(أ) الكتل الجوفية : Massive plutons وتشمل هذه المجموعة كل من :

1- باثوليث: Batholith

وهى أضخم كتل الصخور النارية وأكثرها اتساعا وتتكون غالبا من صخور الجرانيت والجرانوديوريت وهى تشكل جذور وقلوب سلاسل الجبال الضخمة 0

2- ستوك: Stock

وهو كتلة صغيرة بالنسبة لحجم الباثوليث لا تزيد مساحته عن 100 كيلو متر مربع وعادة ما تكون مثل هذه الأشكال أجزاء من الباثوليث وعندما تؤثر عوامل التعرية على الصخور المحيطة بها تنشأ عنها أجسام شديدة الانحدار تسمى Bosses .

(ب) الأجسام اللوحية : Sheet Intrusions وهى عبارة من متداخلات Intrusions نارية على هيئة ألواح تختلف فى تسميتها حسب وضعها وتشمل:

1- جدة قاطعة: Dyke

وتعرف أحيانا بالقاطع على سبيل الاختصار , وهو عبارة عن متداخل نارى رأسى أو ذو ميل ملحوظ عند تداخله.

2- جدة موازية: Sill

وتعرف أحيانا باسم السد الموازى أو المطابق وقد تسمى على سبيل الاختصار باسم السد وينشأ عندما يجد الصهير طريقا موازيا للطبقات الصخرية مكونا أجساما أفقية , وعموما فإن الجدد - سواء أكانت قاطعة أو موازية يتراوح سمكها بين عدة سنتيمترات إلى عدة مترات .

(ج) الأجسام العدسية : Lens-shaped plutons وهى متداخلات نارية ذات شكل قبوي أو عدسى وتشمل كل من :-

1- لاكلوث: Lacolith

وهى عبارة عن متداخلات نارية تشبه السدود Sills غير أن الضغط الكبير للصهير على السطح الطبقي يسبب تقوس الطبقات التى تعلو التداخل الناري بينما تظل الطبقات السفلية على حالها فى الموضع الأفقي وتتراوح أقطار وسمك اللاكلوث من بضعة مئات الأمتار إلى عدة كيلو مترات.

2- لوبوليث: Lopolith

وهى عكس اللاكلوث تماما إذ يحدث التقوس إلى أسفل أى أن السطح السفلى يشبه الإناء المقعر.

ثانيا : الصخور الرسوبية :

تعد الصخور الرسوبية هى نهاية المطاف لعمليات التعرية التى تشمل كلا من التجوية والنقل والترسيب والتى سيتم مناقشتها تفصيلا فيما بعد ، فالصخور التى تمت تجويتها بفعل عوامل التفكك Disintegration أو التجوية الميكانيكية أو الصخور التى تحولت بعض معادنها بفعل التحلل Decomposition أو التجوية الكيميائية يتم نقلها بفعل عوامل النقل المختلفة من رياح وسيول ومجارى مائية حيث يمت ترسيبها فى نهاية المطاف على هيئة طبقات فوق طبقات.

ومن الملاحظ أن المسرح الكبير الذى تتم فيه عملية الترسيب هو البحار والمحيطات إذ تنرسب معظم الرواسب التى يبلغ وزنها ملايين الأطنان سنويا فى المياه الضحلة وفى حدود 200-300 كم من الشاطئ . كما أن

بعض البحيرات تنرسب فيها الرواسب الملحية (الملح الصخرى ، الجبس ، النظرون ... الخ) نتيجة لبخر مياه البحيرات المالحة.

وعلى شواطئ الأنهار وسهول الفيضانات تنرسب كميات ضخمة من الرواسب النهرية مثل الصخور الطينية . أما فى الصحارى فتتراكم الرمال على اختلاف أحجامها المنقولة بفعل الرياح مكونة الكثبان الرملية . وعلى الرغم من أن الصخور الرسوبية لا تتجاوز 5 % بالحجم من مجموع صخور القشرة الأرضية إلا أنها تفتقر 75% من مساحة سطح الأرض تقريبا .

خواص الصخور الرسوبية:

تتميز الصخور الرسوبية بعدة خواص تميزها عن باقى أنواع الصخور الأخرى من نارية و متحولة :

1- توجد الصخور الرسوبية عادة على هيئة طبقات تختلف عن بعضها البعض فى السمك واللون والنسيج والمحتوى المعدنى ، وهى طبقات أفقية فى الأصل إلا أنه قد يحدث فيما بعد أن تتعرض لعوامل تؤثر فيها فتجعلها مائلة أحيانا أو مطوية أو مجمعة فى أحيان أخرى.

2-الصخور الرسوبية هي الوحيدة من نوعها التي تحتوى على حفريات سواء كانت تلك الحفريات فقارية أو لا فقارية وذلك بحكم أن الصخور الرسوبية هي المؤهلة وحدها لأن تحتوى على الكائنات الحية من الحيوانات والنباتات .

3-تتميز الصخور الرسوبية بأنها المكنم الطبيعي لوجود نوعيات بعينها من الثروات المعدنية كالبتترول والفسفات والفحم.

4-من الشائع فى كثير من الصخور الرسوبية أن تكون مسامية أى تحتوى على مسام وفراغات مما يجعلها ذات أهمية كبرى فى توزيع البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية.

أسس تصنيف الصخور الرسوبية:

على الرغم من وجود أكثر من تصنيف للصخور الرسوبية إلا أنه من المهم فى عملية التصنيف أن تستند على أساسين هما التركيب المعدنى والنسيج . ولما كان التركيب المعدنى يعكس أصل ومصدر هذه المواد بينما يعكس النسيج العمليات الطبيعية التى أثرت عليها وجعلتها تخذ الشكل النهائى لها ، إذن فمن المهم فى هذه الحالة أن تكون نشأة الصخور الرسوبية لها المحل الأول فى الاعتبار عند عملية التصنيف وعلى هذا الأساس قسمت الصخور الرسوبية إلى ثلاثة أقسام :

أولاً: صخور الرسوبية ميكانيكية الأصل

Mechanical Sedimentary Rocks :

وهى الصخور التى تكونت من فتات وحطام صخور سابقة التكوين الناتجين من عمليات التجوية الميكانيكية (الفيزيائية) وتم نقلها بفعل عوامل النقل المختلفة ثم ترسيب بعد ذلك . ويطلق على هذا النوع من الصخور : صخور فتاتية **Clastic** ومن أهم صخور هذا القسم:

1- الكونجلوميرات: **Conglomerate**

وهى صخور تتكون من حبيبات مستديرة متماسكة من خلال مواد لاصقة بفعل عوامل الترسيب ويتكون محتوى الكونجلوميرات من الحبيبات الثابتة وذات القدرة على تحمل عوامل النقل الطويل الذى سبب تآكل حوافها وبالتالي تكون حبيبات مستديرة أو شبه مستديرة ويندرج حجم هذه الحبيبات من 10سم فى القطر حتى 2 مم أما ما دون ذلك فيدخل فى عداد الصخور الرملية.

2- البريشيا : **Breccia**

وهى تماثل الكونجلوميرات فى النشأة إلا أنها تختلف فى شئ واحد . وهو أن الحبيبات ليست مستديرة بل هى حبيبات ذات زوايا حادة بسبب قصر مسافة النقل.

وتوجد البريشيا غالبا فى الصخور الجيرية التى تعرضت للصدوع (الفوالق) فتظهر فى مستويات الصدع **Fault Planes** نتيجة لتكسير الصخور وتهشمها أثناء انتقال كتل الصخور على جانبي الفالق.

3- الجرايوكى: **Greywake**

وهو صخر يشبه الحجر الرملى فى مظهره ويتكون أساسا من حبيبات من معادن الكوارتز والفلسبار رديئة الفرز . حادة الزوايا ، لذا يطلق عليه أحيانا البريشيا الدقيقة Micro - Breccia ويغلب على الجرايواكى اللون الخضر الداكن وذلك لوجود نسبة ملحوظة من معدن الكلوريت Chlorite الأخضر .

4- الصخور الرملية: Arenaceous Rocks

يطلق لفظ رمل Sand على كل صخر مفكك غير متماسك يتراوح قطر حبيباته من 2 مم حتى 16/1 مم . وإذا تماسكت الحبيبات بمادة لائحة أطلق عليه اسم الحجر الرملى Sandstone حيث يسمى الصخر فى هذه الحالة حسب نوع المادة اللائحة . فإذا كانت المادة اللائحة من كربونات الكالسيوم فيقال له حجر رملى كلسى Calcareous Sandstone

وإذا كانت المادة اللائحة من أكاسيد الحديد يقال له حجر رملى حديدي Ferrogenous Sandstone أما إذا كانت المادة اللائحة من السيليكات فيقال له الحجر الرملى السيليسى Siliceous Sandstone والذي يعرف أحيانا باسم أرتوكوارتزيت Orthoquartzite . كما يطلق اسم

الجريت Grite على الحجر الرملى ذو الحبيبات الخشنة جدا ذات الحبيبات الحادة الزوايا .

5- الصخور الطينية : Arigilites

يطلق لفظ طين Mud أو سلت (غرين) Silt على كل صخر مفكك يتكون من حبيبات متوسط قطرها أقل من 1 / 16 مم ويتمثل الفرق بينهما فى أن السلت يتراوح قطر حبيباته من 1 / 16 مم - 1 / 256 بينما يقل القطر عن 1 / 256 مم فى حالة الطين. ويحتوى الطين عادة على نسبة صغيرة من الماء لا تتجاوز 15 % فإذا فقد معظم هذا الماء يتصلب إلى كتل صخرية تسمى حجر طينى Mudstone أما إذا تصلب فى هيئة طبقات أو شرائح رقيقة Flakes بسبب إنضغاطة قبل جفافه فإنه يسمى فى هذه الحالة طفلة Shale

ومن أهم ما يتميز به خاصية النفخ Fisility وهى قابلية الصخر للانقسام بسهولة فى المستويات العمودية على اتجاه الضغط . وعلى الرغم من أن اللون الرمادى هو من الألوان التى تسود فى الطفلة إلا أن الطفلة قد تكون مشوبة باللون الأحمر (لوجود أكاسيد الحديد) أو الأسود (لوجود مواد عضوية متفحمة) .

وعادة ما تكون الطفلة ناعمة دهنية الملمس ذات صلادة قليلة إلا أن هناك نوعا أكثر صلابة وتماسكا تسمى أرجيليت . Argillite

وعلى الرغم من الاختلافات الدقيقة بين مختلف أنواع الصخور الطينية إلا أنها تشترك جميعها أن المكون الأساسى لها المعادن الطينية Clay Minerals التى تتكون بصفة رئيسية من سيليكات الالومنيوم المائىة 0 ومن أنواع الصخور الطينية المارل Marle وهو يمثل التزاوج بين العوامل الكيميائية والعوامل الميكانيكية فى تكوين الصخور الرسوبية إذ يتكون المارل من 50 % من الحجر الجبرى (صخور كيميائية الأصل) و 50% من الصخور الطينية (صخور ميكانيكية الأصل) .

ثانيا : صخور رسوبية كيميائية الأصل: Chemical Sedimentary Rocks

وإذا كانت الصخور الرسوبية الميكانيكية هى نتيجة لتصلب وتماسك وترسب نواتج التجوية الفيزيائية فإن الصخور الرسوبية الكيميائية الصل هى - أيضا - نتيجة لتصلب وتماسك وترسب نواتج التجوية الكيميائية التى عرفت طريقها بوسائل النقل المختلفة إلى البحار والبحيرات ومن أهم صخور هذا القسم :

1- أملاح المتبخرات: Evaporites

وهى الأملاح الذائبة فى مياه البحار والمحيطات والتي تترسب مباشرة نتيجة لتبخير مياه البحار والمحيطات والبحيرات المعزولة وفقاً لترتيب معين حسب قابلية الملح للذوبان بحيث يترسب أولاً أقل الأملاح ذوباناً

بينما يكون أكثر الأملاح ذوباناً هو آخر ما يترسب من أملاح المتبخرات ومن أمثلة هذه الأملاح معادن الهاليت (الملح الصخرى) والجبس والأنهديريت بالإضافة إلى كلوريد البوتاسيوم (السيلفيت. Sylvite)

2- الحجر الجيري: Limestone

وهو يتكون أساساً من معدن الكالسيت (كربونات الكالسيوم) ويعرف أحياناً بالحجر الجيري الكيميائى تمييزاً له عن الحجر الجيري العضوى . وينتج هذا الحجر عن طريق ترسيب كربونات الكالسيوم الذائبة فى مياه البحار تحت ظروف درجة الحرارة وبالتالى كمية البخر وكمية ثانى أكسيد الكربون الذائبة والأس الأيدروجينى PH حيث تساهم كل من نقص ثانى أكسيد الكربون ونقص حامضية المياه (وبالتالى زيادة قاعدتها) فى ترتيب كربونات الكالسيوم .

والحجر الجيري عادة يكون لونه أبيض إذا كان درجة كبيرة من النقاء وقد يكون ملوناً لوجود الشوائب به . ومن أهم ما يميز به الحجر الجيري هو تفاعله السريع مع حمض الهيدروكلويك المخفف إذ يحدث فوران فى الحال.

ومن أهم أنواع الحجر الجيري الكيميائى : -

(أ) الحجر الجيري البطروخى: Oolitic Limestone

ويتكون من حبيبات صغيرة (فى حدود 2مم أو أقل) كروية الشكل تشبه بطارخ السمك وقد تحتوى هذه الحبيبات على أنوية دقيقة من الرمل.

(ب) الهوابط والصواعد: Stalactites & Stalagmites

وهى من أنواع الصخر الجيرية التى تتكون على هيئة أعمدة مخروطية الشكل مدلاة من أسقف الكهوف (هوابط) stalactites أو قائمة على أرضية الكهوف (صواعد) Stalagmites ويتكون هذا النوع من الصخور الجيرية نتيجة لتطاير غاز ثانى أكسيد الكربون من المياه الأرضية الذائبة فيها بيكربونات الكالسيوم.

(ج) الترافرتين: Travertine

وهو حجر جبرى ذو درجة كبيرة من المسامية ينتج من ترسيب كربونات الكالسيوم (كالسيوم) من المياه الباطنية حول الفوارات والينابيع الحارة . Hot Spring

3- الدولوميت: Dolomite

ويتكون أساساً من معدن الدولوميت (كربونات كالسيوم ومغنسيوم) ويقترح البعض اسم دولستون Dolostone تمييزاً لصخر الدولوميت عن المعادن المسمى بنفس الاسم . والدولوميت يشبه إلى حد كبير الحجر الجيري إلا أنه يتميز بتفاعله البطئ مع حمض الهيدروكلوريك المخفف . وتتكون معظم صخور الدولوميت نتيجة لإحلال الحجر الجيري بكربونات المغنسيوم الذائبة فى المياه الأرضية أو ماء البحر.

ثالثاً : الصخور السيليسية الكيميائية: Chemical Siliceous Rocks

على الرغم من أن السيليكات تعتبر من المواد ضعيفة الذوبان فى الماء إلى حد كبير جداً إلا أنه يوجد من الصخور السيليسية ما هو ناتج من ترسيب السيلكا من محاليل غروية .. مثل : الفلنت - تشيرت Flint - Chert وهما مصطلحان متوائمان بمعنى أن كلا منهما قريب للغاية من الآخر والمرادف العربى لهما هو الصوان Flint - والظران Chert والفلنت - تشيرت يتكونان بصفة رئيسية من السيليكات المستترة التبلور Cryptocrystalline أو عديمة التبلور Amorphous ويوجدان غالباً على هيئة عقد Nodules أو درنات Concretions أو طبقات Layers . وتطلق كلمة " فلنت " فى الغالب على الدرنات السيليسية فى تكوينات الأحجار الجيرية وخاصة الطباشير بينما تطلق كلمة " تشيرت " على نفس المادة ولكن الموجودة فى تكوينات الصخور الأخرى.

رابعاً : الصخور الرسوبية عضوية الأصل: Organic Sedimentary Rocks

على الرغم من أن هذا النوع من الصخور هو عبارة عن رواسب قد تكونت بطريق مباشر أو غير مباشر بواسطة الحيوانات والنباتات إلا أن العوامل الميكانيكية أو الكيميائية قد لعب كلاهما دوراً ما في تكوين هذه الرواسب . وعلى سبيل المثال فإن العوامل الميكانيكية قد تساهم في تجميع أصداف الأحافير مكونة بعض أنواع الحجر الجيري العضوي وتعرف هذه الطريقة بالطريقة الحيوية الميكانيكية. Biomechanical ومن ناحية أخرى فإن نشاط البكتيريا قد يساعد على وجود ظروف مناسبة للترسب وتعرف - أيضاً - هذه الطريقة بالطريقة الحيوية الكيميائية Biochemical ومن أهم الصخور الرسوبية العضوية الأصل :-

أ - الحجر الجيري العضوي: Organic Limestone

وهو من أوسع أنواع الصخور الجيرية انتشاراً . ويرجع تكوينها إلى قدرة بعض أنواع الكائنات البحرية على استخلاص كربونات الكالسيوم الذائب في مياه البحار لتكوين هياكلها وأصدافها التي ما تلبث أن تتراكم في قاع البحار والمحيطات لتكون طبقات من الحجر الجيري العضوي ويسمى كل نوع منه حسب المكون السائد في الحجر الجيري فهناك حجر جيري صدفى Shelly Limestone إذ كان الغالب أصداف الكائنات البحرية وأيضاً الحجر الجيري النيموليتي . Nummulitic Limestone إذا كان مكوناً من أحافير النيموليت وكذلك الحجر الجيري المرجاني Coral Limestone وكثيراً ما يشيع مصطلح حجر جيري حفري Fossiliferous Limestone للدلالة على الأصل العضوي.

ب - الطباشير: Chalk

وهو صخر لين ناصع البياض ذو صلادة قليلة وهو مكون من أجزاء دقيقة للغاية من أصداف حيوانات بحرية وحيدة الخلية.

ج - الكوكينا: Caquina

وهو حجر جيري يتكون من كسرات الأصداف Shell Fragments التي تجمعت بواسطة مادة لاحمة.

د - الفوسفات: Phosphate

تستخدم فوسفات الكالسيوم الذائب في مياه البحار والمحيطات في بناء هياكل أصداف بعض الكائنات الحية مثل القشريات Crustacea والمسرجيات Brachiopods كما أنها من المكونات الأساسية للهياكل العظمية للأسماك والفقاريات البحرية والزواحف بوجه عام.

وعندما دفنت وتراكمت تحولت بمضى الزمن إلى رواسب من الفوسفات . ومن أنواع الفوسفات الأخرى ما يعرف بصخور الجوانو Guano وهي عبارة عن رواسب من إفرازات وفضلات الطيور البحرية.

هـ - الفحم: Coal

وهو صخر رسوبي من أصل نباتي قد تكون نتيجة للتحلل الجزئي للنباتات بفعل الضغط والحرارة الناتجين من عمليات دفن هذه . ومن أهم أنواعه البيت Peat واللجنيت Legnit .

ثالثاً : الصخور المتحولة وأنواعها

ماهية التحول :

يمكن تعريف عملية morphism بأنه عبارة عن التغير الذي يطرأ على الصخر السابق في تكوينه سواء أكان هذا الصخر نارياً أم رسوبياً أم حتى صخوراً متحولاً حيث يحدث هذا التغير في النسيج أو المحتوى المعدني وذلك نتيجة للتغير في الظروف من الضغط ودرجات الحرارة وتأثير السوائل والغازات والتي تؤدي جميعها إلى تكوين صخور أخرى مختلفة في تركيبها المعدني وشكلها الخارجي أو حتى في النسيج.

ومن الجدير بالذكر أن التحول يحدث في الحالة الصلبة وهو ما يميز الصخور النارية عن المتحولة لأن الصخور النارية نتج عن تصلب الصهير .

عوامل التحول:-

1- الحرارة: Temperature

تعمل الحرارة على زيادة الطاقة الكامنة في المعادن الأمر الذي يجعل المعادن مهياة لحدوث التفاعلات بينها نتيجة لزيادة الطاقة بها . وتكمن مصادر الطاقة في وجود أجسام نارية متداخلة أو نشاط بركاني أو تأثير المحاليل الحرمائية Hydrothermal Solution أو الحارة الناتجة عن الاحتكاك بين طبقات الصخور المختلفة نتيجة زحف الطبقات من خلال الحركات التكتونية هذا بالإضافة إلى تأثير حرارة الوشاح نفسه ولاسيما إذا كانت الصخور قريبة منها.

2-الضغط : Pressure يوجد ثلاثة أنواع من الضغط المؤثر على الصخور : -

أ - ضغط محصور : Pressure Confining ويحدث هذا نتيجة للعمق وهو يعمل بصورة عمودية أى أنه ضغط عمودى حيث يتناسب طرديا مع العمق بفرض ثبات كثافة الصخور .

ب - ضغط موجه : Directed Pressure وهو المسبب الرئيسي للتشوهات التي تحدث في الصخور والضغط الموجه له أكبر الأثر في تكوين النسيج المتصفح (المتوازي الاتجاه) Foliated Texture حيث يحدث للمعادن المكونة للصخر نوع من الترتيب في نسق إتجاهى.

ج - المحاليل السائلة Fluid Solution : فإن وجود المحاليل والمكونات الطيارة ذو تأثير كبير في عمليات التحول فالماء على سبيل المثال من أهم العوامل المساعدة في التفاعلات الكيميائية . فالصخور الجافة تماما تحدث التفاعلات الكيميائية بين مكوناتها من المعادن عن طريق الانتشار الأيونى Ionic Diffusion وهى عملية بطيئة للغاية ولكن وجود المحاليل السائل تساعد على حركة الأيونات فى المحلول وبالتالي تتم التفاعلات الكيميائية بسرعة أكبر .

أنواع التحول :-

1- التحول الحرارى: Thermal morphism :

ويعرف أحيانا بالتحول التماسى Contact ويحدث حول المتدخلات النارية مما يؤثر على الصخور المحيطة Country Rocks وتتوقف طبيعة التفاعلات الكيميائية التي تحدث أثناء عملية التحول التماسى (الحرارى) على حجم الجسم النارى المتداخل فالأجسام النارية الصغيرة الحجم كسدود Sills والقواطع Dykes لا تؤثر كثيرا فى الصخور المحيطة حولها بينما تؤثر الحرارة المصاحبة للأجسام المتداخلة الكبيرة على الصخور المحيطة بسبب أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر لفترة طويلة تكفى لحدوث التفاعلات الكيميائية . ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المتداخلات النارية يصاحبها عادة المحاليل الساخنة والتي تؤثر على الصخور المحيطة مكونة معادن جديدة .

ومن أشهر الصخور المتحولة بهذه الطريقة الرخام Marble (متحول عن الصخور الجيرية) والكواتزيت Quartzite متحولة عن الصخور الرملية .)

2- التحول الديناميكي: Dynamic morphism :

تتكون الصخور المتحولة ديناميكيا بالقرب من الفوالق حيث تتعرض الصخور إلى عملية تهشم) عملية التحطيم Cataclasis) ويتمضن هذا النوع من التحول على الضغط الموجه والعالى وبالإضافة إلى ضغوط المحاليل حيث يلعب الماء دورا هاما فى علميات التحول خلال نطاقات الفوالق والانزلاق . أما بالنسبة لتأثير درجات الحرارة فهى درجات متفاوتة حسب عمق الفوالق .

ومن أشهر أنواع الصخور المتحولة ديناميكية الازدواج (Sate متحول عن الصخور الطينية)

3-التحول الإقليمي: Regional morphism

وقد سمي بهذا الاسم لأنه يحدث على نطاق واسع بحيث يغطي مساحات وأقاليم واسعة قد تبلغ عدة مئات من الكيلومترات المربعة وينتج التحول الإقليمي من الضغط والحرارة معا بدرجات متفاوتة إذ قد يكون الضغط هو السائد في التحول وقد تكون الحرارة كذلك وقد يتعدلان في التأثير وذلك حسب ما يعرف بنطاقات التحول morphic Zones**** ويصاحب هذا النوع من التحول العمليات التكتونية ذات المدى الكبير مثل الحركات البانية للجبال .

ويغلب على مظهر الصخور المتحولة تحولا إقليميا الانتظام في اتجاه بنية النسيج حيث يبدو ذا نسيج اتجاهي Directional Fabric والسبب في هذا النسيج أنه أثناء الحركات البانية للجبال تحدث التجاعيد والانثناءات مما يؤدي إلى تعرض الصخور إلى درجة عالية من الحرارة والضغط وبالتالي يتغير البناء الطبيعي للصخر بالنظر إلى هذه الظروف الجديدة فتتشم بعض المعادن أو قد يتغير شكلها فتصبح - بفعل الضغط - مقلحة كما تنتظم البلورات وحبيبات المعادن في صفوف متوازية كدليل على هذا النوع من التحول .

تصنيف الصخور المتحولة- :

من أبسط تصنيفات الصخور المتحولة ذلك التصنيف الذي يعتمد على النسيج حيث تم تصنيف هذه الصخور إلى قسمين : -

الأول : صخور متحولة ذات نسيج حبيبي (غير متورقه) Non Foliated ومن أهمها : -

1- الكوارتزيت : Quartzite

وهو صخر ناتج من التحول الحراري للصخور الرملية حيث يتم التحام حبيبات الكوارتز (الرمل) بعضها البعض بواسطة السيليكات التي كانت أصلا مادة لاحمة في الحجر الرملي . وإذا كان الكوارتزيت يشبه إلى حد كبير الحجر الرملي باعتبارهما مكونين من مادة واحدة وهي حبيبات الكوارتز نفسها إلا أنه يمكن التمييز بينهما بواسطة الكسر فالكوارتزيت ينكسر عبر حبيبات الكوارتز نفسها بينما يحدث الكسر في الحجر الرملي حول حبيبات الرمل .

2- الرخام : Marble

هو صخر متحول بالحرارة عن الصخور الجيرية ذو نسيج حبيبي موزاييك Mosaic Texture ويتكون أساسا من معدن الكالسيت وأحيانا

يحتوى على نسبة من معدن الدولوميت . ويتراوح حجم الحبيبات ما بين الحجم الدقيق الذي لا يمكن تمييزه بالعين إلى الحجم الخشن الواضح.

3- سربنتينيت : Serpentinite

وهو صخور متحولة غنية بعنصر المغنسيوم ويتكون أساسا من معدن السربنتين Serpentine ونسبة ملحوظة من معادن التلك والكلوريت Chlorite والتريموليت Tremolite . وهذه الصخور مشتقة من صخور البريدوتيت Peridotite .

الثاني : صخور متورقة Foliated ومن أهمها - :

وتتميز هذه الصخور بوجود اتجاه مفضل للمعادن الناتج عن تأثير قوى الضغط الموجه وهذا الاتجاه قد يكون مستويا Planer أو مخططا Lineated حيث تصطف المعادن في صفوف ومستويات متوازية ومن أشهر هذا النوع من الصخور:

1- النيس: Gneiss

وهو من أشهر أنواع الصخور المتحولة وأكثرها انتشارها في القشرة الأرضية وهو من الصخور المتحولة تحولا إقليميا ذو نسيج خشن الحبيبات ويتميز بأن بلورات المعادن المختلفة مرتبة في صفوف متوزاية غير متصلة أى متقطعة.

ويمثل التركيب المعدنى للنيس التركيب المعدنى للجرانيت إذا كان النيس فى هذه الحالة متحولا عن الجرانيت لذلك يسمى عندئذ النيس الجرانيتى Granitic Gneiss ونفس الشئ يطلق على النيس الديوريتى Dioritic Gneiss إذا كان متحولا عن الديوريت .

وقد يسمى النيس أحيانا تسمية ثنائية حسب نسبة المعدن السائد فيه مثل النيس البيوتيتى Biotite Gneiss أو النيس الهورنبلندى Hornblende Gneiss .

2- الشيست: Schist

وهو يشبه النيس فى كونه من الصخور المتحولة تحولا إقليميا ويتميز بنسيجة المتروق الذى يعرف بالنسيج الشيستى (الشيستوزى) Schistose Texture وهو عبارة عن حبيبات دقيقة الحجم مرتبة فى صفوف متوزاية متصلة تشبه الصفائح من السهل انفصالها . وغالبا ما يسمى الشيست تبعا لمكوناته من المعادن الأساسية مثل الشيست الميكانى Mica Schist والشيست الكلوريتى Chlorite Schist .

3- الإردواز: Slate

وهو من الصخور المتحولة تحولا إقليميا ولكن من درجة المنخفضة Low-grade regionally morphosed وهو مشتق من الصخور الطينية وتتكون من حبيبات دقيقة جدا ذات نسيج متورق يطلق عليه الانفصام الإردوازى Slaty Cleavage

ومن الملاحظ أنه لا يمكن تمييزه بسهولة تحت المجهر نظرا لدقة الحبيبات.